

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: “Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Autores: MSc. Damián Fuentes Milanés. Profesor de la UC, teléfono 56521534, correo electrónico damianfuentesmilanes2@gmail.com

DrC. Gerson Herrera Pupo. Director del CEMTUR.

Resumen: El trabajo científico "La observación del cielo nocturno: una experiencia dentro del producto Turismo Rural en Camagüey" explora la integración de la observación astronómica como una actividad complementaria dentro del turismo rural. El Turismo Rural en Camagüey se ha desarrollado como una alternativa al turismo tradicional, buscando diversificar la oferta turística y promover el desarrollo local. El Astroturismo y en especial la observación del cielo nocturno se presenta como una actividad innovadora que aprovecha los recursos naturales y culturales de la región, al tiempo que fomenta el turismo sostenible y la educación ambiental. Camagüey cuenta con condiciones climáticas y geográficas favorables para la observación astronómica, como cielos despejados y baja contaminación lumínica. La propuesta tiene como Objetivo: analizar la viabilidad de la observación del cielo nocturno como una actividad caracterizada dentro del producto turismo rural en Camagüey. Para fundamentar la propuesta se recogió los criterios de especialistas en estudios turísticos, en astronomía práctica y esférica. Así como la opinión de emprendedores en negocios de turismo rural y de clientes participantes en actividades organizadas en el estudio. La actividad puede complementar otras ofertas turísticas, como el agroturismo y el turismo cultural, enriqueciendo la experiencia del visitante.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

